

JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT

ISSN (E): 2181-3000 Vol. 4 ISSUE 5 NOVEMBER 2025

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Boyyigitov Sanjarbek Komiljon ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Executive Secretary

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Preparing for publishing

Ergashev Jakhongir Bakhodirovich
Doctoral student of department of Marketing SamIES

Bosh muharrir

Boyyigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti v.b., PhD

Mas'ul kotib

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti, PhD

Nashrga tayyorlovchi

Ergashev Jaxongir Baxodirovich
SamISI Marketing kafedrası tayanch doktoranti

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

1-sho'ba. Tarmoqlar iqtisodiyoti

Sharipov To'iqin Saidaxmedovich

SamISI O'quv ishlari bo'yicha prorektori, professor, i.f.n.

Shavqiyev Erkin

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası professori, i.f.n.

Mustafoyev Golib Sultonmurodovich

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi "Islom iqtisodiyoti moliyasi va ziyorat turizmi"
kafedrası dotsenti, iqtisodiyot fanlari doktori

Artikov Zokir Sayfiddinovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Normurodov Umid Normurod o'g'li

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Allayorov Hamdam Iris o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

2-sho'ba. Menejment va marketing

Alimova Mashhura Toirxonovna

SamISI, "Menejment" kafedrası professori, i.f.d.

Xolmamatov Diyor Haqberdiyevich

SamISI, "Marketing" kafedrası mudiri, professor, i.f.f.d.

Babayev Nasimdjan

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.n.

Usmanova Zumrad Islamovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musayev Bekjon Shukurillayevich

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.f.d.

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Suyunova Kamilla Baxromovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Kalanova Moxigul Baxritdinovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Jiyamuratov Rustam Nuridinovich

SamISI, "Marketing" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

Ahtamova Mohigul Erkinovna

TDIU SF "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrası dotsenti v.b., PhD

3-sho'ba. Moliya, pul-kredit va bank

Pardayev Olim Mamayunusovich

SamISI, "Investitsiya va innovatsiyalar" kafedrası professori, i.f.d.

Kurbanova Raxima Jamshedovna

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Shirinov Uchqun Abduxalilovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Artikova Shoxida Ilyasovna

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musinov Dilshod Sultanovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

Sattarova Nargiz Toxirovna

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

4-sho'ba. Mehnat va bandlik munosabatlari, xizmat ko'rsatish va servis sohasi

Qurbanov Jamshed Madjidovich

SamISI, "Servis" kafedrası professori, t.f.d.

Tursunov Farxod Umirzakovich

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Sultonov Shodiyor Abduhalilovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası professori, i.f.n.

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

G'apparov Azim Qayumovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası katta o'qituvchisi, i.f.f.d.

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

TDIU SF "Yashil iqtisodiyot va barqaror biznes" kafedrası dotsenti v.b., PhD

5-sho'ba. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası professori, i.f.d.

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

SamISI, "Buxgalteriya hisobi" kafedrası mudiri, professor, i.f.d.

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Xoliqulov Anvar Nematovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası mudiri, professor, i.f.n.

Oltayev Shavkat Sobirovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Raximov Xasan Abdusaitovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoyev To'liqin Ismatulla o'g'li

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

6-sho'ba. Nazariya, metodologiya va pedagogika

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası professor, DSc

Samandarov Rustam Do'syarovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti, DSc

Mardiyev To'liqin Kulibayevich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası mudiri, dotsent, PhD

Imamov Navro'z Pattaqulovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti v.b., PhD

EDITORIAL COUNCIL:

1-section. Economics

Sharipov Tulkin Saidaxmedovich

PhD, Professor, Vice-Rector for Academic Affairs, SamIES

Shavkiev Erkin

PhD, Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Mustafoyev Golib Sultonmurodovich

DSc, Associate Professor of the Department of Islamic Economic Finance and Pilgrimage Tourism, Uzbekistan International Academy of Islamic Studies

Artikov Zokir Sayfiddinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Normurodov Umid Normurod ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Allayorov Khamdam Iris ugli

PhD, senior lecturer of the Department of Marketing, SamIES

2-section. Management and marketing

Alimova Mashkhura Toirkhonovna

DSc, Professor of the Department of Management, SamIES

Kholmamatov Diyor Khaqberdiyevich

PhD, Professor of Department of Marketing, SamIES

Babaev Nasimdjan

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmanova Zumrad Islamovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Musaev Bekjon Shukurillaevich

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Suyunova Kamilla Baxromovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Kalanova Mokhigul Bakhritdinovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Jiyamuratov Rustam Nuridinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Akhtamova Mokhigul Erkinovna

PhD, Associate Professor of the Department of Green economy and sustainable business, SB TSEU

3-section. Finance, money and banking

Pardaev Olim Mamayunusovich

DSc, Professor of Department of Investment and innovation, SamIES

Kurbanova Rakhima Jamshedovna

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Shirinov Uchkun Abuxalilovich

PhD, Associate Professor of Department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Artikova Shoxida Ilyasovna

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Musinov Dilshod Sultanovich

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Sattarova Nargiz Tokhirovna

PhD, Associate Professor of Department of Management, SamIES

4-section. Labor and employment relations, service and service sector

Kurbanov Jamshed Madjidovich

DSc, Professor of the Department of Services, SamIES

Tursunov Farxod Umirzakovich

PhD, Associate Professor of the Department of Management, SamIES

Sultonov Shodiyor Abdukhalilovich

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

PhD, Associate Professor of the Department of Tourism, SamIES

Gapparov Azim Qayumovich

PhD, Senior lecturer of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Maxmudov Sobir Xudoyberdiyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Green economy and sustainable business, SB TSEU

5-section. Accounting, economic analysis and audit

Pardaev Mamayunus Karshibaevich

DSc, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

DSc, Professor of Department of Accounting, SamIES

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

PhD, Associate Professor of department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Xoliqulov Anvar Nematovich

PhD, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Oltayev Shavkat Sobirovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Rakhimov Khasan Abdusaitovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Yahyoyev Tulkin Ismatulla ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

6-section. Theory, methodology and pedagogy

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

DSc, Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Samandarov Rustam Dusyarovich

DSc, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Mardiyev Tulkin Kulibayevich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Imamov Navruz Pattakulovich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

I. TARMOQLAR VA SOHALAR IQTISODIYOTI

1.	Mamatqulova G.T.	Gender inklyuziyasi va raqamli iqtisodiyot o‘zaro bog‘liqligining nazariy-iqtisodiy asoslari	1/1-1/5
2.	Meliyev A.M. Badalov F. Pulatov O.	Opportunities for improving insurance activities in the green economy	1/6-1/10
3.	Meliyev A.M. Dangalova S. Abduxakimova N.	Iqtisodiyotni isloh qilish sharoitida xo‘jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslari va kapitali	1/11-1/16
4.	Meliyev A.M. Xaydarbekova Z. Abduqahorova Sh.	Global iqtisodiyotning zamonaviy sharoitida moliyaviy boshqaruvi	1/17-1/21
5.	Meliyev A.M. Abduxalimov M. Tojiyev B.	Financial possibilities of circular circulation of fixed and working capital	1/22-1/25
6.	Axrorov A. Qurbonova G.E. Xakimova M.	Sanoat korxonalarining risklari va ularni sug‘urtalash mexanizmi takomillashtirish yo‘nalishlari	1/26-1/32
7.	Саидов О.О. Махаматова М.А. Сабурова Г.Е.	“Зелёная экономика” как важный фактор стабильного экономического роста	1/33-1/38
8.	Amonov J. O‘. Saburova G.Y. Janizakova Sh.M.	Tashkilot iqtisodiy xavfsizligiga inson omilining ta‘sirini o‘rganish	1/39-1/44
9.	Гуломов С.С. Пардаев М.Қ. Мухитдинова М.Х.	Янги Ўзбекистонда таълим сифатини яхширишга қаратилган самарали сунъий интеллект	1/45-1/52
10.	Суюнова К.Б. Худайбердиев К. Хонимкулов А.	Маркетинговые стратегии в условиях цифровой трансформации бизнеса	1/53-1/57
11.	Ayubov I.I. Mamaziyatov U.H.	Inson kapitali bozor iqtisodidagi o‘rni	1/58-1/63
12.	Boboqulov S.B.	O‘zbekistonning jahon xo‘jaligida tutgan o‘rni va rivojlanish yo‘nalishlari	1/64-1/69

13.	Turayev A.K. Qudratova Z.M.	Atrof-muhitni tartibga solishning xarajatlari va foydalari	1/70-1/76
14.	Turayev A.K. Sayfiddinov F.N.	Costs and benefits of environmental regulation	1/77-1/81
15.	Turayev A.K. Jumaboyeva S.H.	Jamiyatni o'zgartiruvchi kuch sifatida biznes: ijtimoiy innovatsiyalar va ularning ahamiyati	1/82-1/86
16.	Turayev A.K. Iskandarov A.S.	Ish muhitida professional xulq-atvor va o'zini tutish madaniyati	1/87-1/92

II. MENEJMENT VA MARKETING

1.	Суюнова К.Б. Хайрудинов И.Д. Жумамуратова П.П.	Роль логистики при подвигение современных брендов	2/1-2/4
2.	Boboqulov S.B.	Huquqiy institutlar va tovar almashinuv samaradorligi	2/5-2/10
3.	Xolmamatov D.H. Siddiqova D.O.	Savdo korxonalarining brend siyosatini takomillashtirish imkoniyatlari	2/11-2/16
4.	Saidov O.O. Amonov J.O' Махаматова М.А.	Raqamli va yashil iqtisodiyot ta'minlashda korxonalararo kooperatsion munosabatlarning roli va uni amalga oshirish usullari	2/17-2/22
5.	Usmanova N.M.	Ishlab chiqarish korxonalarida resurslarni rejalashtirish va xatarlarni boshqarish	2/23-2/28
6.	Суюнова К.Б. Садыков А.Х. Зиёбоев Д.У.	Эффективность цифровых технологий в развитии зеленой экономики республики Узбекистан	2/29-2/36
7.	Суюнова К.Б. Хайитов С.Л. Зиёбоев Д.У.	Изучение маркетинговой среды: применение SWOT- и PEST-анализа	2/37-2/41
8.	Махмудова N.B.	Savdo korxonalarida marketing kompleksini samarali tashkil etish	2/42-2/46
9.	Turayev A.K. Sharipov R.B.	Yuklarni yetkazishda ta'minot zanjiri xavfi	2/47-2/50
10.	Ochilova X.N. Obloberdiyev V.A.	Forms of rapid production management in enterprises	2/51-2/55
11.	Turayev A.K. Aktamova N.A.	Korporativ etikaga amal qilishning jamiyatga ta'siri	2/56-2/60
12.	Turayev A.K. Anorboyev Sh.S.	Iqlim o'zgarishi sharoitida biznesning javobgarligi boshqarish xususiyatlari	2/61-2/65

13.	Yunusov X.A.	Mebel ishlab chiqarish korxonalarida marketing faoliyatini takomillashtirish imkoniyatlari	2/66-2/71
14.	Umarov T.O.	Xalqaro reytinglar orqali oliy ta'lim tashkilotlarining raqobatbardoshligini baholash uslubi	2/72-2/78

III. MOLIYA, PUL-KREDIT VA BANK

1.	Насиров Д.Ф. Душамов С.С.	Институциональная инфраструктура поддержки зелёных инноваций в Узбекистане	3/1-3/6
2.	Насиров Д.Ф. Обидова А.Р.	Узбекистан на пути к устойчивому будущему: интеграция зелёной экономики и инновационной политики	3/7-3/10
3.	Насиров Д.Ф. Тоджибоев Д.И.	Механизмы государственной поддержки модернизации инновационно-инвестиционной деятельности в сфере услуг	3/11-3/14
4.	Насиров Д.Ф. Абдухакимова Р.А.	Приоритетные направления инновационного развития предприятий сферы услуг	3/15-3/18
5.	Насиров Д.Ф. Акрамова М.	Венчурные инвестиции как источник финансирования инновационных проектов	3/19-3/23
6.	Насиров Д.Ф. Холов А.И.	Роль свободных экономических зон в привлечении инвестиций в экономику	3/24-3/28
7.	Насиров Д.Ф. Ходжумуродов Д.И.	Особенности синдицированного кредитования инвестиционных проектов	3/29-3/34
8.	Meliyev A.M. Abduraxmonov S. Musurmonov M.	The value of money and discounted cash flow properties	3/35-339
9.	Meliyev A.M. Xalilov J. Rahmatov A.	The possibilities of financial policy in developing the country's financial stability	3/40-3/44
10.	Meliyev A.M. Xabibullayev M. Ziyadullayev S.	The essence and specific features of the financial system in the context of economic reliberalization	3/45-3/48

11.	Meliyev A.M. Normamatov Ch. Uktamov M.	Fiscal policy - as the basis of the country's financial stability	3/49-3/53
12.	Saidov O.O. Maxamatova M.A. Saburova G.Y.	Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda tijorat banklari ishtiroki	3/54-3/58
13.	Tairova F.B Farkhatov A. Musoeva M. Bexronbekova Sh.Sh.	Financial condition of telecommunication services development and its characteristics	3/59-3/62
14.	Хакназарова Ю.Ж. Файзуллаев А.С.	Зелёные налоговые стимулы и развитие экологически ориентированных услуг: основы устойчивых бизнес-моделей в странах с формирующейся экономикой	3/63-3/69
15.	Abduraxmonov A.S.	Raqamli banklar xavfsizligini ta'minlash va ularning texnik talablari	3/70-3/74
16.	Abduraxmonov A.S.	Banklarda markazlashgan va markazlashmagan (blockchain) texnologiyalar	3/75-3/80
17.	Abduraxmonov A.S.	Raqamli banklar xavfsizligi va texnik talablari: zamonaviy yondashuvlar va amaliy tavsiyalar	3/81-3/85
18.	Turayev A.K. Baxtiyorov O.E.	Investitsiyalarni jalb qilishda zamonaviy texnologiyalarni tartibga solish va boshqarish	3/86-3/91
19.	Turayev A.K. Mamatkulov B.Sh.	Gendir tengligini ta'minlashda biznesning o'rni va ahamiyati	3/92-3/96

IV. MEHNAT VA BANDLIK MUNOSABATLARI, XIZMAT KO'RSATISH VA SERVIS SOHASI

1.	Талибова А.Ю.	Цифровизация туризма: как единая национальная туристическая платформа объединит экскурсионные услуги Узбекистана	4/1-4/8
2.	Tursunova G.R. Ahadov B.A.	Turistik xizmatlarni ko'rsatishda sifatning iqtisodiy muammolari	4/9-4/14
3.	Махмудов С.Х.	Тарихий-маданий туристик салоҳиятни баҳолаш бўйича тавсиялар	4/15-4/19
4.	Turayev A.K. Abdunabiyev M.A.	Qishloq xo'jaligida xizmat ko'rsatish biznesining rivojlanishi	4/20-4/24

V. BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT

1.	Xudaynazarova D.G. Qurbonova G.E.	Qurilish korxonalarida davr xarajatlari va ularning xususiyatlari	5/1-5/5
2.	Meliyev A.M. Xabibullayev M. Ziyadullayev S.	Socio-economic characteristics of financial markets	5/6-5/10
3.	Meliyev A.M. Xabibullayev M. Ziyadullayev S.	Characteristics and importance of household finances	5/11-5/14
4.	Meliyev A.M. Urunboyev R. Sayfulloyev D.	Improving social well-being through the socio-economic properties of finance	5/15-5/19
5.	Meliyev A.M. Abdullayeva K. Sobirova B.	Moliyaviy vositachilar turlari va funksiyalari	5/20-5/24
6.	Xudaynazarova D.G. Suyunov N.R.	Periodic costs in construction enterprises and their characteristics	5/25-5/29
7.	Xudaynazarova D.G. Jo'rayev S.B.	Qurilish korxonalarida tannarx elementlarining hisobi	5/30-5/33
8.	Xudaynazarova D.G. Xalilov A.A.	Qurilish korxonalarida mahsulot tannarxi jarayonli kostingi	5/34-5/38
9.	Xudaynazarova D.G. Xakimova M.	Operativ va moliyaviy budjetlarning mazmuni va ahamiyati	5/39-5/44
10.	Эргашев Х.Х. Файзуллаев А.С. Толибжонов У.О.	Учет и распределение прибыли и убытков в организациях	5/45-5/49
11.	Xoliqulov A.N. Siddiqova D.O.	Ishlab chiqarish xarajatlari: ularning tarkibi va tuzilishi, o'zgaruvchan va o'zgarmas xarajatlar tahlili	5/50-5/54
12.	Qo'ziyeva M.O. Numonova M.	Korxonalarda to'g'ridan -to'g'ri tannarx va bilvosita tannarxning qo'llanilishi	5/55-5/61
13.	Эргашев Х.Х. Файзуллаев А.С. Курбонов А.	Совершенствование учета основных средств	5/62-5/68
14.	Эргашев Х.Х. Эгамбердиев А.И.	Аудиторские доказательства, их виды и значение	5/69-5/74
15.	Эргашев Х.Х. Халманова Ш.Н.	Учет заработной платы и приравненных к ней платежей	5/75-5/79

16.	Kanaatov A. Baymuratova N.	Xususiy kapitalning moliyaviy barqarorlikka ta'siri	5/80-5/85
17.	Kanaatov A. Avazov S.	Xususiy kapital rentabelligini oshirish mexanizmlari	5/86-5/91
18.	Канаатов А. Амонов Х.	Способы оптимизации структуры частного капитала	5/92-5/97
19.	Канаатов А. Мухаммадулов Ж.	Методы анализа изменений корпоративного капитала	5/98-5/104
20.	Канаатов А. Икромов А.	Международный опыт в оценке инвестиций в частный капитал	5/105-5/111
21.	Канаатов А. Икромова Ш.	Роль частного капитала в обеспечении экономической безопасности	5/112-5/118
22.	Канаатов А. Искандарова Д.	Управление соотношением собственного капитала и долга	5/119-5/125
23.	Канаатов А. Кайпбергенов С.	Оценка динамики рентабельности частного капитала на предприятии	5/126-5/131
24.	Канаатов А. Комилов Ж.	Роль учетной политики в совершенствовании учета по долевого участию	5/132-5/137
25.	Канаатов А. Батиева Д.	Важность международных стандартов в бухгалтерском учете частных инвестиций	5/138-5/143

VI. NAZARIYA, METODOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

1.	Qarshiboyev X.Q. Yarashov Sh.N.	Aholi bandligi va daromadlarini oshirishda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari ko'rsatkichlarini ekonometrik tahlil qilish asoslari	6/1-6/5
2.	Xudoyberdiyev A.U.	Raqamli ta'lim platformasidan foydalanishning o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiyati	6/6-6/10
3.	Amonov J.O'. Saidov O.O. Maxamatova M.A.	Raqamli va yashil iqtisodiyotda neyron tarmoqlar va mashina tarjimasini talaba-yoshlar nigohida innovatsion yondashuvlar	6/11-6/15
4.	Amonov J. O'. Saidov O.O. Saburova G.Y. Janizakova Sh.M.	Makroiqtisodiy fikrlarning tarixiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari	6/16-6/21
5.	Suyarov A.M. Mamaziyatov U.H.	WINDOWS 7 operatsion tizimining asosiy amaliy dasturlari va ulardan foydalanish	6/22-6/26

6.	Turayev A.K. Nusratulloev Sh.J.	Iqtisodiy munosabatlarda biznes vakillari va hukumatning aloqasi	6/27-6/31
7.	Toshpulatov N. Nurmuratov X.	Konstitutsiya erkin va farovon hayot garovi sifatida	6/32-6/35
8.	Shoimova F.I.	The impact of emerging technologies on education	6/36-6/39
9.	Almatova U.I.	Nofilologik ta'lim yo'nalishlarida ingliz tili grammatik kompetensiyasini rivojlantirish jarayonidagi to'siqlar	6/40-6/43
10.	Murotova G.N.	Pedagoglarda raqamli kompetensiyani rivojlantirishning pedagogik asoslari: sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning ilmiy tadqiqi	6/44-6/47
11.	Quljonov J.B. Obloberdiyev V.A.	Ekonometrik modellarni qurish bosqichlari	6/48-6/51
12.	Sadikov O.B.	Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida davlatning o'rni	6/52-6/56

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHIDA DAVLATNING O'RNI

Sadikov Omon Bobomurodovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida davlatning o'rni kompleks tarzda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishda davlat siyosatining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishga ta'siri baholangan. Tadqiqot natijasida mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, ta'lim tizimi, davlat siyosati, raqamli ta'lim, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati, modernizatsiya, kompetensiya, strategiya.

Аннотация. В данной статье комплексно рассмотрена роль государства в развитии педагогических технологий. В ходе исследования проанализированы вопросы модернизации системы образования, внедрения цифровых технологий и развития инновационных педагогических подходов. Особое внимание уделено влиянию государственных программ, включая Стратегию развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, на совершенствование педагогических технологий. В результате исследования выявлены существующие проблемы и предложены научно-практические рекомендации по их решению.

Ключевые слова: педагогические технологии, система образования, государственная политика, цифровое образование, инновации, качество образования, модернизация, компетенции, стратегия.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the role of the state in the development of pedagogical technologies. The study examines the modernization of the education system, the implementation of digital technologies, and the advancement of innovative pedagogical approaches. Special attention is given to the impact of government programs, including the New Uzbekistan Development Strategy 2022–2026, on the enhancement of pedagogical technologies. The research identifies existing challenges and proposes scientific and practical recommendations for their resolution.

Keywords: pedagogical technologies, education system, public policy, digital education, innovation, education quality, modernization, competencies, strategy.

Kirish. Zamonaviy jamiyat taraqqiyoti bilim va innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyotning shakllanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu jarayonda ta'lim tizimining roli alohida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifati esa bevosita pedagogik texnologiyalarning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi. Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va

kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Shu bois, ularni rivojlantirishda davlat siyosati va institutsional qo'llab-quvvatlash muhim omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda dunyo miqyosida ta'lim tizimlari raqamli transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu jarayonda innovatsion pedagogik yondashuvlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, masofaviy va aralash (blended learning) ta'lim shakllari keng joriy etilmoqda. Ushbu o'zgarishlarni samarali amalga oshirish esa davlat tomonidan ishlab chiqiladigan strategiyalar, normativ-huquqiy bazalar va moliyaviy resurslarga bevosita bog'liqdir.

O'zbekiston Respublikasida ham ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagogik texnologiyalarni joriy etish va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida ta'lim sifatini oshirish, innovatsion metodlarni joriy etish va pedagog kadrlar salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur strategiya ta'lim sohasida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va xalqaro tajribani tatbiq etishga qaratilgan aniq vazifalarni belgilab beradi.

Davlatning pedagogik texnologiyalar rivojidagi roli bir nechta asosiy yo'nalishlarda namoyon bo'ladi: ta'lim tizimini tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy asoslarni yaratish, ta'lim muassasalarini moddiy-texnik jihatdan ta'minlash, o'qituvchilarning malakasini oshirish, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish va uning ommaviylikini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishda davlatning roli nafaqat ta'lim tizimi samaradorligini oshirish, balki mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ushbu mavzuni ilmiy jihatdan o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishi va unda davlatning o'rni masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, mazkur yo'nalishda turli nazariy yondashuvlar shakllangan. Ushbu adabiyotlar sharhida pedagogik texnologiyalar mohiyati, ularning rivojlanish bosqichlari hamda davlatning tartibga soluvchi va rag'batlantiruvchi roli ilmiy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Pedagogik texnologiyalar tushunchasi ilk bor XX asrning ikkinchi yarmida shakllanib, uni tizimli yondashuv asosida izohlash B. F. Skinner va Robert Gagné kabi olimlar tomonidan asoslab berilgan. Ular ta'lim jarayonini boshqariladigan, rejalashtirilgan va natijaga yo'naltirilgan tizim sifatida qarash zarurligini ta'kidlaganlar. Ayniqsa, Gagné tomonidan ishlab chiqilgan o'qitishning bosqichma-bosqich modeli pedagogik texnologiyalarni tizimli tashkil etishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Keyinchalik pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishda Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya alohida ahamiyat kasb etdi. Ushbu yondashuv ta'lim natijalarini kognitiv, affektiv va psixomotor sohalarga ajratgan holda baholash imkonini beradi. Bu esa pedagogik texnologiyalarni loyihalashda maqsadlarni aniq belgilash va natijalarni samarali baholash imkonini yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishda raqamli ta'lim va innovatsion metodlar muhim o'rin egallaydi. Bu borada Michael Porter tomonidan ilgari surilgan raqobat ustunligi nazariyasi ta'lim tizimida innovatsiyalarni joriy etish orqali ustunlikka erishish zarurligini asoslab beradi. Shuningdek, Clayton Christensen tomonidan ishlab chiqilgan "disruptiv innovatsiyalar" konsepsiyasi ta'lim tizimida yangi texnologiyalar an'anaviy o'qitish usullarini tubdan o'zgartirishini ko'rsatadi.

Davlatning pedagogik texnologiyalar rivojida roli bo'yicha ilmiy qarashlar institutsional yondashuv doirasida keng o'rganilgan. Xususan, davlat ta'lim siyosatini shakllantirish, moliyalashtirish, normativ-huquqiy bazani yaratish va innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali pedagogik texnologiyalar rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonni tushuntirishda davlat va bozor o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tadqiq qilgan Douglass North ning institutsional nazariyasi muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston olimlari tomonidan ham pedagogik texnologiyalar va ta'lim tizimini modernizatsiya qilish masalalari keng yoritilgan. Mahalliy tadqiqotlarda pedagogik texnologiyalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, ularni joriy etishda davlatning roli, o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. Ayniqsa, davlat tomonidan qabul qilinayotgan strategik dasturlar, jumladan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida ta'lim tizimini raqamlashtirish va pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Shuningdek, xalqaro tashkilotlar, xususan, UNESCO tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'limda innovatsion texnologiyalarni joriy etishda davlatning roli, raqamli tenglikni ta'minlash va sifatli ta'limga erishish muhim omil sifatida e'tirof etilgan.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish ko'p qirrali jarayon bo'lib, unda davlatning roli strategik, tashkiliy va moliyaviy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar pedagogik texnologiyalarni joriy etishda innovatsion yondashuvlar va raqamli transformatsiyaning ustuvorligini alohida ta'kidlamogda.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida davlatning o'rnini chuqur va tizimli o'rganish uchun kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy, empirik va tahliliy usullar uyg'unligiga asoslanadi hamda ta'lim tizimidagi zamonaviy o'zgarishlarni har tomonlama baholash imkonini beradi.

Tahlil va natijalar. Pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida davlatning o'rnini tahlil qilinganda, bu jarayonning ko'p qirrali va tizimli xarakterga ega ekanligi aniqlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat tomonidan olib borilayotgan

siyosat, yaratilayotgan sharoitlar va amalga oshirilayotgan islohotlar pedagogik texnologiyalarning joriy etilish darajasi va samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Avvalo, davlat tomonidan yaratilgan normativ-huquqiy baza pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri ekanligi aniqlandi. O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamlashtirish va innovatsion metodlarni joriy etish bo'yicha qabul qilingan dasturlar, xususan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 pedagogik texnologiyalarni keng qo'llash uchun mustahkam asos yaratmoqda. Ushbu strategiya doirasida ta'lim muassasalarini zamonaviy texnika bilan jihozlash, elektron platformalarni joriy etish va o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilangan. Tahlil natijalariga ko'ra, pedagogik texnologiyalarni joriy etishda quyidagi asosiy yo'nalishlar ajralib chiqdi:

Birinchi, raqamli ta'lim infratuzilmasining rivojlanishi. So'nggi yillarda ta'lim muassasalarida internet tarmoqlari, elektron darsliklar, masofaviy ta'lim platformalari joriy etilishi sezilarli darajada oshgan. Bu esa o'quv jarayonining moslashuvchanligini va interaktivligini ta'minlamoqda.

Ikkinchi, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish. Davlat tomonidan tashkil etilayotgan malaka oshirish kurslari pedagoglarning zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim rol o'ynamoqda. Bu jarayon Benjamin Bloom taksonomiyasiga asoslangan kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etish imkonini bermoqda.

Uchinchi, innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aralash (blended learning), muammoli o'qitish, loyiha asosida o'qitish kabi metodlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa Clayton Christensen tomonidan ilgari surilgan innovatsion yondashuvlarning ta'lim tizimida amaliy aks etayotganini ko'rsatadi.

To'rtinchi, moliyaviy qo'llab-quvvatlash va investitsiyalar. Davlat tomonidan ta'lim sohasiga ajratilayotgan mablag'larning ortib borishi pedagogik texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Xususan, raqamli infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirilgan investitsiyalar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.

Tahlil davomida ayrim muammolar ham aniqlandi. Jumladan, hududlar kesimida raqamli infratuzilmaning notekis rivojlanganligi, ayrim pedagoglarning yangi texnologiyalarni qo'llashga tayyor emasligi va metodik ta'minotning yetarli darajada emasligi pedagogik texnologiyalarni joriy etishda to'siq bo'lib qolmoqda. Bu holat Douglass North ning institutsional nazariyasida qayd etilgan "institutsional cheklovlar" bilan izohlanadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, davlatning pedagogik texnologiyalar rivojidadagi roli hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, u quyidagi natijalarga olib kelmoqda:

ta'lim sifatining oshishi va o'quv jarayonining samaradorligi ortishi;

ta'limning ommaviyligi va ochiqqligining kengayishi;

o'quvchilarning mustaqil fikrlash va innovatsion kompetensiyalarining rivojlanishi;

ta'lim tizimining xalqaro standartlarga yaqinlashuvi.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar davlat tomonidan yaratilayotgan sharoitlar pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida muhim drayver ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni bartaraf etish orqali ushbu jarayon samaradorligini yanada oshirish imkoniyati mavjud.

Xulosa va takliflar. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida pedagogik texnologiyalarning rivojlanishida davlatning o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, innovatsion metodlarni joriy etish va raqamli infratuzilmani rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlariga aylangan. Xususan, Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2022–2026 doirasida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish uchun zarur institutsional va moliyaviy asoslarni yaratmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishda davlat tomonidan olib borilayotgan chora-tadbirlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Raqamli ta'lim muhitining shakllanishi, innovatsion o'qitish metodlarining joriy etilishi va pedagog kadrlar salohiyatining oshirilishi ijobiy natijalar bermoqda. Shu bilan birga, hududlar o'rtasidagi nomutanosiblik, texnik va metodik ta'minotdagi kamchiliklar, ayrim pedagoglarning innovatsiyalarga moslashish darajasi pastligi kabi muammolar ham mavjudligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Arslon Kamilovich Nafasov Pedagogik texnologiya konsepsiyasining rivojlanish tarixi // Academic research in educational sciences. 2023. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogik-texnologiya-konsepsiyasining-rivojlanish-tarixi> (дата обращения: 09.04.2026).

2. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/856>

3. Dilnaz Baxitovna Dauletnazarova, Lobar Madiyorovna Rajabova Pedagogika fanini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni // Academic research in educational sciences. 2021. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogika-fanini-rivojlantirishda-zamonaviy-pedagogik-texnologiyalarning-o-rni>

4. https://turan-edu.uz/media/books/2024/10/29/2023-10-07-07-13-26_4947269aa05c36f4b46c4bd3e4a1e5d2.pdf